

УДК 628.345

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД ЦЕХОВ ОМЕДНЕНИЯ ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ УТИЛИЗАЦИИ

Курилин С.С.¹, Пазенко Т.Я.² Васильев Г.В.³, Курилина Т.А.⁴; Берсенева М.Л.⁵

^{1, 2, 3, 4, 5} ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» Инженерно-строительный институт,
г. Красноярск e-mail: ¹Wizya91@mail.ru; ²pazenkotat@yandex.ru; ³yormundgard@gmail.com; ⁴ctrelok91@mail.ru;
⁵mari-leonm@yandex.ru

Аннотация. Научно-технический прогресс и развитие производственных сил в последнее время являются причиной стремительного роста потребления природных ресурсов, накопления промышленных отходов и связанное с ними нарастающее загрязнение окружающей среды. К отходам, подлежащим переработке, относятся гальваношламы. В целом ряде случаев ввиду отсутствия рациональных направлений регенерации осадков и рекуперации ценных компонентов из этих осадков чаще всего отходы направляют на захоронение в специальные могильники, что требует отчуждения значительных площадей и определенных затрат. Существующие схемы утилизации осадков тяжелых металлов зачастую разработаны без учета их состава. В данной работе представлены результаты исследований возможности использования отходов производства омеднения с целью их вторичного применения с учетом количественного и качественного анализа осадков сточных вод, получаемых при использовании реагентов-осадителей фирмы Plexon.

Исследование химического состава медьсодержащего осадка позволило выработать рекомендации по разработке схемы его утилизации, подбору оборудования: сбор отходов омеднения в специальную тару для накопления и транспортировки, аппарат с мешалкой, затем обезвоживание на вакуум-фильтрах с полотном бельтинг, сушилка для осадка, гранулятор, сито, сушильно-проколочную печь и место погрузки-выгрузки.

После обработки осадка по предложенной схеме, его можно использовать в качестве добавок в различных изделиях. Предложенная схема обработки осадка отработана в лабораторных условиях и рекомендована для промышленного применения.

Ключевые слова: промышленная переработка, осадки сточных вод, омеднение, утилизация гальваношламов, рентгенофазовый анализ.

ВВЕДЕНИЕ

Гальваническое производство используется в различных областях техники, которое с экологической точки зрения, является одним из наиболее опасных и токсичных [1, 2], поскольку приводит к загрязнению водоемов ионами тяжелых металлов и к пагубному действию на гидробионты и здоровье человека [3].

В связи с темпами развития российской промышленности, которое в последнее время заметно набирает обороты, и как следствие приводит к образованию большого объема сточных вод, содержащих ионы тяжелых металлов.

При очистке сточных вод таких предприятий образуется большое количество гальваношламов [4], которые представляют в основном гидроксиды, карбонаты различных тяжелых металлов, соединения кальция [5]. В целом ряде случаев ввиду отсутствия рациональных направлений их использования эти отходы гальванического производства направляют на захоронение в специальные могильники, что требует отчуждения значительных площадей и определенных затрат. Полученные результаты по изучению состава осадков сточных вод, содержащих ионы меди, могут оказаться полезными как для перерабатывающих предприятий, так и для последующих исследований.

ФОРМУЛИРОВКА ПРОБЛЕМЫ

Анализ современной научно-технической литературы и патентной документации не обнаружил сколько-нибудь существенной информации относительно переработки таких отходов или рекуперации ценных компонентов, в частности ионов тяжелых металлов, к тому же ряд технологий, в которых используются известные способы утилизации осадков сточных вод гальванических производств, по существу, экологически опасны [6–13]. В связи с этим анализ составляющих компонентов таких осадков, выбор и обоснование возможных путей их утилизации, и разработка технологических схем по вторичному использованию гальваношламов является

важнейшей актуальной задачей на современном этапе, тем более, уже сейчас надо учитывать ограниченность природных сырьевых ресурсов и все возрастающие требования к охране окружающей природы.

Данная работа посвящена изучению возможности обезвреживания экологически опасных отходов, образующихся на гальваническом производств цехов омеднения, комплексную переработку данных отходов с целью получения полезных в обществе продуктов.

В лабораторных условиях получены образцы осадков, содержащие ионы меди для дальнейшей рекомендации по последовательности технологических операций переработки этих осадков с целью подборки необходимого оборудования. Для этого был проведен комплексный анализ состава этих осадков, физико-химические исследования и разработка экологически безопасных технологий для получения экологически менее опасных, чем гальваношламы, продуктов.

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ

Материалы и методы исследования На большинстве металлообрабатывающих предприятий действующие очистные сооружения применяют химические методы очистки сточных вод, основанные на химических реакциях, в результате которых загрязнения, содержащиеся в сточных водах, превращаются в соединения, безопасные для потребителя, или легко выделяются в виде осадков. [14]

В лабораторных условиях была приготовлена модельная сточная жидкость с содержанием ионов меди с различными концентрациями и обработана реагентами для очистки сточных вод от тяжелых металлов фирмы Plexon – это осадители металлов Plexon 3315, Plexon 5020, Plexon 2210 и Plexon 9015. Данные реагенты применяются в гальваническом производстве, образуя с тяжелыми металлами соединения, которые имеют значительно меньшую растворимость, чем соответствующие гидроксиды [15]. Это позволяет получать лучшие результаты обезвреживания в тех случаях, когда осаждение в виде гидроксидов из-за присутствия комплексообразователей не приносит достаточного результата. Применяли непрерывную, пропорциональную и периодическую подачу реагентов, для формирования осадка необходимо было обеспечить время контакта продолжительностью 20 – 30 минут для минимизации расхода реагентов и ускорения эффективности осаждения дополнительно применяли гидроксид кальция $\text{Ca}(\text{OH})_2$.

Для подачи готовых растворов реагентов использовали дозатор (рис. 1), двойное нажатие на кнопку которого обеспечивает точность дозирования, встроенный индикатор исключает передозировку средства.

Рис. 1. Дозатор реагентов Diversey

После реагентной обработки сточных вод, содержащих различные концентрации меди и последующего отстаивания образуется осадок, который хорошо отделяется от жидкой фракции (рис. 2)

Рис. 2. Осадок после реагентной обработки

Основные качественные показатели осадков сточных вод, содержащих ионы металлов, были определены по ГОСТ Р 57065 – 2016 и с помощью рентгенофазового анализа.

Для выбора метода обработки получаемых осадков и технологических расчетов схем утилизации этих осадков одним из наиболее важных показателей, как правило, является удельное сопротивление, которое характеризует способность осадков к влагоотдаче. На удельное сопротивление осадка (который уже образовался на фильтре) влияние продолжительности фильтрования наблюдается в заметной степени относительно редко, так как это влияние состоит в том, что во время фильтрования удельное сопротивление осадка постепенно возрастает и в соответствии с этим скорость процесса уменьшается быстрее, чем следует из основной формулы фильтрации, это объясняется постепенным проникновением тонкодисперсных частиц в глубокие слои осадка и фильтровальную перегородку с уменьшением поперечного сечения пор [16]. Общие показатели осадка, полученного при обработке сточных вод различными реагентами-осадителями, сведены в таблицу 1. Как видно из таблицы 1 наименьший показатель удельного сопротивления есть у осадка, образованного с использованием Plexon 9015 и Plexon 3315.

Таблица 1
Оценка результатов контрольных определений

Реагент	Плотность, г/см ³	Влажность, %	Зольный остаток, %	П.П.П., %	Вес прокаленного остатка, г/дм ³	Вес сухого остатка, г/дм ³	Концентрация осадка по сухому веществу, г/см ³	Удельное сопротивление осадка, См/г
Plexon 3315	1,001	98,9	35,5	82,70	1,90	6,02	0,00113	2,92·10 ¹⁰
Plexon 5020	1,022	99,1	47,1	81,06	1,70	3,81	0,01515	2,65·10 ¹⁰
Plexon 2210	1,014	97,5	83,4	93,93	1,54	10,1	0,00785	5,09·10 ¹⁰
Plexon 9015	0,994	99,2	46,7	84,00	1,28	3,80	0,00399	2,91·10 ¹⁰

Огромное значение для практики механического обезвоживания осадков имеет адгезия получающегося обезвоженного осадка, так называемая липкость, которая характеризует способность осадка пластичной консистенции прилипнуть к различной поверхности. В данном случае адгезия присутствует, осадки липнут, но быстро отмываются как пигмент, поэтому материал ткани для обезвоживания такого осадка должен быть подобран так, чтобы сила адгезии между осадком и тканью была меньше сил когезии между частицами осадка. Соотношение между ними дает возможность рекомендовать способ утилизации этих осадков [17].

Дополнительно был проведен рентгенофазовый анализ. Дифрактограммы сняты при комнатной температуре на приборе Bruker D8 с линейным детектором VANTEC на CuKα излучении в диапазоне углов 8-90, с шагом 0,014° со временем накопления по 1 с на шаг. Уточнение кристаллической структуры проводилось численным методом Ритвельда в программе TOPAS 3, который основан на минимизации разницы между всей экспериментальной дифракционной картиной и расчётной моделью с применением метода наименьших квадратов, что также позволило определить количественно фазовый состав, а так же параметры решётки, атомные позиции и другие структурные характеристики даже в многокомпонентных образцах [18].

На дифрактограммах представлены: экспериментальные данные (синяя линия 1), рассчитанная модель (красная линия 2) и разностная кривая (серая линия 3). Идентификация фаз

производилась по структурным карточкам международной дифракционной базы данных COD Database и Кембриджской базы данных CCDC. В качестве исходной модели для уточнения были выбраны структуры [19]. Анализ состава осадка с использованием реагента-осадителя Plexon 3315 показан на рисунках 3,4 и в таблице 2.

Рис. 3. Результаты рентгенофазового анализа образца медьсодержащего осадка с использованием реагента-осадителя Plexon 3315: 1 – экспериментальная дифрактограмма, 2 – рассчитанная модель, 3 – разностная кривая

Рис. 4. фрагмент рентгенограммы с индцированными известными фазами пиками

Таблица 2
Результаты рентгенофазового анализа образца медьсодержащего осадка Plexon 3315

Название соединения	Формула	Содержание, масс. %
бис-N, N-Диметилдитиокарбамат меди(II)	$\text{Cu}[\text{S}_2\text{CN}(\text{CH}_3)_2]_2$	70.099±2.854
Кальцит	CaCO_3	29.901±2.854
Неизвестный(е) компонент(ы)	-	10-15

Также было проверено наличие следующих соединений меди (II), которые не были обнаружены в образце: CuO , CuS , Cu_2S , CuSO_4 , $\text{CuSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$, $\text{CuSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$, $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, брошантит. Часть неиндцированных пиков принадлежит, вероятнее всего, познякиту, но из-за большой степени аморфизации осадка часть пиков скрыта аморфными гало.

Анализ состава осадка с использованием реагента-осадителя Plexon 5020 показан на рисунках 5,6 и в таблице 3.

Рис. 5. Результаты рентгенофазового анализа образца медьсодержащего осадка с использованием реагента-осадителя Рехон 5020: 1 – экспериментальная дифрактограмма, 2 – рассчитанная модель, 3 – разностная кривая

Рис. 6. Фрагмент рентгенограммы с индцированными известными фазами пиками

Таблица 3
Результаты рентгенофазового анализа образца медьсодержащего осадка Рехон 5020

Название соединения	Формула	Содержание, масс. %
Сульфид меди (II)	CuS	87.575±0.392
Сера	S ₈	29.901±2.854
Неизвестный(ые) компонент(ы)	-	-

Поскольку в образце реагента-осадителя изначально присутствовала ромбическая сера, которая не растворяется в воде, то она осталась и в осадке.

Образование сульфида меди (II):

Анализ состава осадка с использованием реагента-осадителя Рехон 2210 показан на рисунках 7,8 и в таблице 4.

Рис. 7. Результаты рентгенофазового анализа образца медьсодержащего осадка с использованием реагента-осадителя Plexon 2210: 1 – экспериментальная дифрактограмма, 2 – рассчитанная модель, 3 – разностная кривая

Рис. 8. Фрагмент рентгенограммы с индцированными известными фазами пиками

Таблица 4
Результаты рентгенофазового анализа образца осадка Plexon 2210

Название соединения	Формула	Содержание, масс. %
бис-N, N-Диметилдитиокарбамат меди(II)	$\text{Cu}[\text{S}_2\text{CN}(\text{CH}_3)_2]_2$	71.930±8.546
Кальцит	CaCO_3	2.962±1.026
Познякит	$\text{Cu}_4(\text{SO}_4)(\text{OH})_6 \cdot \text{H}_2\text{O}$	25.108±7.718
Неизвестный компонент	-	~5-10

Основные химические процессы, происходящие в растворе.

Образование диметилдитиокарбамата меди (II):

Координация меди в образующемся комплексе происходит через серу по схеме (рис. 9)

Рис. 9. Схема образования комплекса

Образование кальцита:

Образование познякита:

Следует отметить, что по реакции должен образоваться ангидрит или его гидратированные аналоги, однако соответствующие соединения не обнаружены в образце, что может говорить о том, что ионы кальция соосаждаются совместно с ионами меди в позняките, косвенно это подтверждается увеличением объёма кристаллической решётки обнаруженной в образце фазы:

463.5100 Å³ [20], а 469.0409 Å³ обнаружено в образце осадка.

И соотношением ионных радиусов кальция и меди в октаэдрической координации:

Ca, Z=2+, CN=6 = 1 Å

Cu, Z=2+, CN=6 = 0.73 Å.

Анализ состава осадка с использованием реагента-осадителя Рехон 9015 показан на рисунках 9,10 и в таблице 5.

Рис.9. Результаты рентгенофазового анализа образца медьсодержащего осадка с использованием реагента-осадителя Рехон 9015: 1 – экспериментальная дифрактограмма, 2 – рассчитанная модель, 3 – разностная кривая

Рис. 10. Фрагмент рентгенограммы с индцированными известными фазами пиками

Таблица 5
Результаты рентгенофазового анализа образца осадка Рехон 9015

Название соединения	Формула	Содержание, масс. %
Познякит	Cu₄(SO₄)(OH)₆·H₂O	100

Химизм образования осадка аналогичен описанному выше. Степень внедрения кальция в этом

случае ниже – объём решётки составляет 466.2760 Å.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ Полученные экспериментальные данные дали возможность рассчитать класс опасности (токсичности) осадка, расчет проводился программой «Расчет класса опасности отходов» в соответствии с «Критерии отнесения отходов к I – V классу опасности по степени негативного воздействия на окружающую природную среду». Осадок можно отнести к IV классу опасности, т.е. к малоопасным отходам, что, в свою очередь, позволило доработать традиционную схему утилизации подобных медьсодержащих осадков.

Осадок, влажность которого порядка 90 – 94 % имеющий в своем составе ионы меди (в различных формах) и кальцит, собирается в специальную тару для накопления и транспортировки, затем подается в аппарат с мешалкой для предотвращения осаждения частиц осадка, для обезвоживания продукта применяется вакуум-фильтр с полотном бельтинг (российского производства типа БОН, БОП, БОУ, БОК, БсхОУ, БсхОК, БОР, БЛН, БГН, БНМ, ББН, ББНШК, БКВ, БГВУ, БГВК), влажность снижается до 75 – 80 %. Затем осадок везут на сушилку в виде установки (рис. 11), куда нагнетается горячий воздух, этот поток воздуха в конической части корпуса образует вибрационный псевдооживленный слой. Основной отличительной особенностью этой установки является наложение вибрационного возмущения на газораспределительную решетку и соответственно на слой, находящегося на ней продукта [21]. В таких аппаратах с активными гидродинамическими режимами достигается значительная интенсификация процессов тепло и массообмена.

Рис. 11. Установка образования вибрационного псевдооживленного слоя

Полученный порошкообразный продукт помещают в гранулятор, образовавшиеся гранулы просеивают через сито (ячейки сита устанавливаются в зависимости от реализации полученного продукта) и везут в сушильно-прокалочную печь с регулируемой температурой с помощью термопреобразователя. Прокаленные гранулы в дальнейшем измельчают на шаровой мельнице, а готовый порошок выгружается в промежуточные теплоизолированные тары и затем расфасовывается в крафт-мешки, далее этот продукт можно применять в качестве добавок для различных отраслей производства: строительные материалы, декоративные плитки, производство удобрений и катализаторов, в порошковой металлургии, в гальванотехнике как аноды. В местах погрузки и выгрузки продуктов образуется пыль, которая удаляется электрофильтром, цикл регенерации фильтра устанавливается по показаниям дифманометра. Образовавшийся фильтрат после вакуум-фильтров очищается для дальнейшего повторного использования. Вода поступает в бак-отстойник с тонкослойными модулями, затем доочистка осуществляется на скорых фильтрах с зернистой загрузкой, очищенная вода сливается в накопитель и поступает в голову сооружений для дальнейшей его очистки.

ВЫВОДЫ

В ходе выполнения экспериментальных исследований установлено.

1. Дифрактограммы образцов осадков полученных при использовании реагентов-осадителей фирмы Рехоп дали возможность определить качественный и количественный состав.
2. На основании рентгенофазового анализа описаны основные химические процессы, происходящие в медьсодержащих растворах при получении осадка.
3. Экспериментальные данные дали возможность рассчитать класс опасности (токсичности) осадка.

4. Полученные данные позволили доработать традиционную схему утилизации медьсодержащих осадков с образованием порошкообразного продукта, который можно использовать в качестве добавок для различных отраслей промышленности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Виноградов С.С. Промывные операции в гальваническом производстве / С.С. Виноградов. – М.: Глобус, 2007. – 156 с.
2. Павлов Д.В. Разработка и внедрение современных технологий очистки сточных вод гальванического производства / Д.В. Павлов, С.О. Вараксин // Вода: технология и экология. – 2010. – №2. – С. 16 – 26.
3. Нгуен Д.А. Исследование флуоресцентного тест-набора для быстрого обнаружения ионов тяжелых металлов в воде / Д.А. Нгуен, З.К. Нгуен, С.З. Май, И.Г. Шайхиев // Экономика строительства и природопользования – 2025. - № 1 (94) – С. 65–71.
4. Виноградов, С.С. Экологически безопасное гальваническое производство / С.С. Виноградов; под ред. проф. В.Н. Кудрявцева. – М.: Глобус, 1998. – 302 с.
5. Селиванов Е. Н. Обработка стоков и утилизация шламов металлургических предприятий / Е. Н. Селиванов и др.; науч. ред. В. И. Аксенов. Федеральное гос. бюджетное учреждение науки Ин-т металлургии Уральского отделения Российской акад. наук. – Екатеринбург: ИМЕТ УрО РАН, 2014. – 79 с.
6. Трифонова Т.А. Утилизация гальваношламов сложного состава / Т.А. Трифонова, Н.В. Селиванова, О.Г. Селиванов и др. // Известия Самарского научного центра РАН. – 2012. – Т. 14, № 5(3). – С. 849–851.
7. Рубанов Ю.К. Переработка шламов и сточных вод гальванических производств с извлечением ионов тяжелых металлов // Ю.К. Рубанов, Ю.Е. Токач, М.Н. Огнев Современные наукоемкие технологии. - 2009. - № 3. - С. 82-83.
8. Насирова Н.К. Утилизация шламов гальванического производства / Н.К. Насирова, К.Г. Мухамедов, Ш.А. Муталов, Ж.К. Мухамедов // Universum Технические науки – 2021. –№ 12 (93). - С. 24 – 28.
9. Зубарева Г.И. Утилизация шламов гальванических производств / Г.И. Зубарева, М.Н. Черникова // Сборник научных трудов 5-й Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Экологические проблемы промышленных отходов». Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А. – 12-14 апреля 2011. - С. 192–194.
10. Селиванов О.Г. Разработка технологии переработки отходов гальванического производства на экспериментальной установке модульного типа / О.Г. Селиванов, Л.А. Ширкин, М.Е. Ильина, А.Н. Васильев // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 7–3. – С. 568-572.
11. Ильин В.И. Разработка технологических процессов переработки и утилизации техногенных металлсодержащих отходов / В.И. Ильин // Экология промышленного производства. – 2014. – № 3(87). – С. 2–5.
12. Наумов В.И. Утилизация шламов гальванических производств / В.И. Наумов // Гальванотехника и обработка поверхности. -2009. -№3. -С. 25-27.
13. Трифонова Т.А. . Утилизация гальваношламов сложного состава / Т.А. Трифонова, Н.В Селиванова, О.Г. Селиванов, Л.А. Ширкин // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2012. – Т. 14. – № 5(3). – С. 850–852.
14. Ничкова Л.А. Сравнительная характеристика при выборе метода очистки сточных вод и системы водообеспечения / Л.А. Ничкова // Экономика строительства и природопользования – 2024. - № 3 (92). – С. 15–20.
15. Курилин С.С. О возможности применения современных реагентов-осадителей для извлечения ионов тяжелых металлов из сточных вод гальванического производства / С.С. Курилин, Т.А. Курилина, Т.Я. Пазенко, Е.Л. Войтов // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость – 2025. -Т.15 № 3. – С.466 – 476.
16. Жужиков В.А. Фильтрация. Теория и практика разделения суспензий. Издание четвертое, переработанное и дополненное. –М.: Химия 1980 – 400 с.
17. Гельфман М.И. Коллоидная химия [Текст]/ М.И. Гельфман, О.В. Ковалевич, В.Н. Юстратов – СПб.: «Лань», 2003. – 336 с.

18. Горбунов А. А. Оценка точности определения содержания кристаллических фаз методом Ритвельда / А. А. Горбунов, А. С. Юровских // XVII международная научно-техническая Уральская школа-семинар металлургов-молодых ученых. Екатеринбург, 5–9 декабря 2016: сборник науч. труд. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2016. – Ч. 2. – С. 282-286.

19. F.W.B.Einstein, J.S.Field, Acta Crystallographica, Section B: Struct. Crystallogr.Cryst.Chem., 1974, 30, 2928, DOI: 10.1107/S0567740874008557 структура комплекса с медью.

20. Mills, Stuart; Aishima, Jun; Aragao, David; Caradoc-Davies, Tom Tudor; Cowieson, Nathan; Gee, Christine L.; Ericsson, Daniel; Harrop, Stephen; Panjikar, Santosh; Smith, Kate Mary Louise; Riboldi-Tunncliffe, Alan; Williamson, Rachel; Price, Jason Roy Crystal structure of posnjakite formed in the first crystal water-cooling line of the ANSTO Melbourne Australian Synchrotron MX1 Double Crystal Monochromator Acta Crystallographica Section E, 2020, 76, 1136–1138 структура познякита.

21. Гадалов В.Н. Анализ способов нанесения порошковых лакокрасочных покрытий / В.Н. Гадалов, А.В. Филонович, И.В. Ворначева, Д.Н. Паньков, С.А. Войнаш, В.А. Соколова, А.А. Ореховская // Известия ТулГУ. Технические науки.– 2022.– Вып. 7 – С. 458 – 469.

INVESTIGATION OF THE STRUCTURE AND CHEMICAL COMPOSITION OF SEWAGE SLUDGE FROM COPPER PLATING WORKSHOPS FOR THE POSSIBILITY OF THEIR DISPOSAL

¹Kurilin S.S., ²Pazenko T.Ya., ³Vasiliev G. V., ⁴Kurilina T. A., ⁵Berseneva M. .L.

1, 2, 3, 4, 5 Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Siberian Federal University» Civil Engineering Institute, Krasnoyarsk

Annotation. Scientific and technological progress and the development of industrial production have recently led to a rapid increase in the consumption of natural resources, the accumulation of industrial waste, and the associated increasing environmental pollution. Waste requiring recycling includes galvanic sludge. In many cases, due to the lack of rational approaches for sludge regeneration and the recovery of valuable components from these sludges, waste is most often sent for disposal in special landfills, which requires the alienation of significant land and considerable costs. Existing schemes for the disposal of heavy metal sludge are often developed without considering their composition. This paper presents the results of a study examining the feasibility of recycling copper plating waste, taking into account the quantitative and qualitative analysis of wastewater sludge generated using Plexon precipitating reagents. A study of the chemical composition of copper-containing sediment allowed us to develop recommendations for its disposal and equipment selection: collection of copper plating waste in a special container for storage and transportation, a stirrer, followed by dewatering in vacuum filters with belting cloth, a sediment dryer, a granulator, a sieve, a drying and piercing oven, and a loading and unloading area.

After processing the sediment according to the proposed scheme, it can be used as an additive in various products. The proposed sediment processing scheme has been tested in laboratory conditions and is recommended for industrial use.

Keywords: industrial processing, sewage sludge, copper plating, galvanic sludge disposal, X-ray phase analysis.